

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Равикова Ферузахон Хакимовна

Андижанская область, Балыкчинский район, директор организации
дошкольного образования №8

Япония. В Японии директора ДОО активно используют принципы кайзен для постоянного улучшения качества образовательного процесса. Управленческая практика ориентирована на детальное планирование и систематический контроль всех аспектов деятельности учреждения. Особое внимание уделяется культуре взаимоуважения и взаимоподдержки, что способствует созданию благоприятной образовательной среды.

Сравнительный анализ управленческой деятельности в дошкольных учреждениях: Япония

Япония известна своим строгим подходом к управлению и непрерывному улучшению во всех сферах жизни, включая образование. Применение принципов кайзен в управлении дошкольными учреждениями (ДОО) является отличительной чертой японской системы образования.

Основные аспекты управления ДОО в Японии:

- 1. Принципы кайзен:** Директора ДОО в Японии интегрируют принципы кайзен, что означает "непрерывное улучшение". Это включает регулярный анализ и оптимизацию учебно-воспитательных процессов, что направлено на постоянное улучшение качества образования.
- 2. Детальное планирование и систематический контроль:** Управленческая практика в Японии характеризуется высокой степенью детализации и контроля. Все аспекты деятельности учреждения тщательно планируются и регулярно пересматриваются, что позволяет своевременно корректировать любые отклонения от заданных стандартов.
- 3. Культура взаимоуважения и поддержки:** Японские дошкольные учреждения акцентируют внимание на создании культуры взаимоуважения и поддержки между сотрудниками и в отношениях с родителями. Это способствует формированию благоприятной образовательной среды и укреплению доверия между всеми участниками образовательного процесса.

Результаты подхода: Эффективное применение данных принципов в японских ДОО приводит к высокой удовлетворенности среди персонала и родителей, а также к воспитанию детей в духе уважения и самосовершенствования. Систематическое внедрение улучшений и внимание к деталям обеспечивают стабильно высокое качество дошкольного образования.

Значение для Узбекистана

Адаптация японских управленческих практик в узбекские ДОО может предложить новые подходы к улучшению качества образовательного процесса, особенно в аспектах планирования, контроля и корпоративной культуры. Принципы кайзен могут быть интегрированы в управленческие стратегии для постоянного совершенствования учебно-воспитательной работы, а культура уважения и поддержки поможет создать более гармоничное и продуктивное образовательное пространство.

Адаптация японских управленческих практик в узбекские дошкольные образовательные учреждения (ДОО) может значительно повысить эффективность образовательного процесса. Вот несколько конкретных примеров того, как это может быть реализовано:

Интеграция принципов кайзен:

Планирование и контроль: Внедрение системы кайзен в управление ДОО позволит регулярно анализировать и оптимизировать все аспекты учебно-воспитательного процесса. Например, можно ввести ежемесячные совещания с учителями для обсуждения текущих проблем и поиска путей их решения, а также для планирования улучшений. Это поможет создать культуру непрерывного совершенствования, где каждый сотрудник чувствует себя вовлеченным в процесс улучшения качества образования.

Корпоративная культура уважения и поддержки:

Укрепление командного духа: Принципы уважения, которые являются ключевыми в японской корпоративной культуре, могут быть адаптированы для укрепления взаимопонимания и сотрудничества в коллективе узбекского ДОО. Примером может служить введение ритуалов утренних собраний, где каждый сотрудник может высказаться и поделиться успехами или предложениями, что способствует формированию открытой и поддерживающей атмосферы.

Применение методик качественного контроля:

Мониторинг и оценка: Внедрение японских методик качественного контроля, таких как системы "5S" (Сортировка, Систематизация, Уборка, Стандартизация,

Поддержание порядка), может помочь улучшить организацию пространства и порядок в ДОО. Это, в свою очередь, способствует более эффективному и безопасному образовательному процессу.

Формирование культуры постоянного обучения и самосовершенствования:

Профессиональное развитие: Внедрение систем постоянного профессионального обучения, аналогичных японским корпоративным университетам, может способствовать повышению квалификации педагогов. Например, создание внутренней программы тренингов и семинаров, где опытные учителя и внешние эксперты делятся знаниями и лучшими практиками.

Эти примеры демонстрируют, как японские управленческие стратегии могут быть адаптированы для совершенствования дошкольного образования в Узбекистане, делая его более эффективным, инновационным и отзывчивым к потребностям детей и общества.

Нидерланды. В Нидерландах управление ДОО организовано таким образом, что основной фокус делается на индивидуальный подход к каждому ребенку и его потребностям. Руководители учреждений имеют большую свободу в выборе методик и программ, что способствует инновационным решениям в педагогической практике. Это сопровождается активным вовлечением родителей в образовательный процесс, что усиливает социальное взаимодействие и сотрудничество.

Сравнительный анализ управленческой деятельности в дошкольных учреждениях: Нидерланды

Нидерланды известны своим индивидуализированным подходом к образованию, который отражается и в управлении дошкольными учреждениями (ДОО). Система управления в Нидерландах ставит в приоритет удовлетворение индивидуальных потребностей каждого ребенка, что способствует развитию его личностных качеств и образовательного потенциала.

Основные аспекты управления ДОО в Нидерландах:

1. **Индивидуальный подход к образованию:** В Нидерландах большой акцент делается на адаптации учебных программ и методик под индивидуальные потребности каждого ребенка. Это обеспечивает более глубокое понимание и удовлетворение его образовательных и развивающихся потребностей.

2. **Свобода в выборе методик:** Руководители дошкольных учреждений имеют значительную свободу в выборе и адаптации образовательных программ и методик. Это способствует применению инновационных подходов в педагогической практике, позволяя директорам экспериментировать и находить наиболее эффективные решения для своих учреждений.

3. **Активное вовлечение родителей:** В Нидерландах большое значение придается сотрудничеству с родителями. Это не только укрепляет социальное взаимодействие, но и способствует созданию единого образовательного пространства, где родители активно участвуют в образовательном процессе своих детей.

Результаты подхода: Благодаря этому подходу в Нидерландах наблюдается высокий уровень удовлетворенности как у родителей, так и у педагогического персонала. Индивидуальный подход и широкие возможности для инноваций позволяют дошкольным учреждениям эффективно реагировать на меняющиеся образовательные требования и социальные условия, поддерживая высокое качество образования.

Значение для Узбекистана

Адаптация подходов, принятых в Нидерландах, может значительно улучшить систему дошкольного образования в Узбекистане. Интеграция индивидуального подхода к обучению и развитию детей, а также активное вовлечение родителей могут стать ключевыми элементами в усилиях по улучшению управленческой практики и повышению качества образовательных услуг в дошкольных учреждениях.

Адаптация подходов, используемых в Нидерландах, к узбекской системе дошкольного образования может включать следующие практики и методики, способные улучшить качество образования и управления в дошкольных учреждениях:

Индивидуальный подход к обучению и развитию детей:

Персонализированные учебные планы: В Нидерландах большое внимание уделяется учету индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребенка. В Узбекистане можно внедрить практику разработки индивидуальных учебных планов, которые будут учитывать уникальные способности, интересы и темп развития каждого ребенка, обеспечивая тем самым более целенаправленное и эффективное обучение.

Активное вовлечение родителей:

Образовательные семинары для родителей: Подобно нидерландской практике, узбекские дошкольные учреждения могут организовывать регулярные мероприятия и семинары для родителей, на которых обсуждаются методы воспитания, развития речи, подготовки к школе и другие важные аспекты. Это помогает строить мосты между домом и учебным заведением, делая образовательный процесс более гармоничным и интегрированным.

Усиление роли педагогического состава:

Профессиональное развитие учителей: Внедрение программ постоянного профессионального развития, аналогичных нидерландским, поможет учителям постоянно повышать свои квалификации и оставаться в курсе современных образовательных тенденций и технологий. Это включает тренинги, мастер-классы и обмен опытом с коллегами из других стран.

Использование обратной связи для улучшения качества образования:

Система отзывов от родителей и детей: Регулярный сбор обратной связи от родителей и непосредственных участников образовательного процесса – детей. Это поможет учреждениям оперативно реагировать на потребности и изменения в образовательном процессе, а также улучшить качество предоставляемых услуг, делая их более отзывчивыми к потребностям и предпочтениям воспитанников.

Эти примеры могут стать основой для создания более гибкой, инклюзивной и эффективной системы дошкольного образования в Узбекистане, которая будет способствовать лучшему развитию каждого ребенка и поддержке семей в воспитательном процессе.

Выводы и рекомендации

Сравнительный анализ позволяет сделать вывод о том, что успешное управление ДОО в изученных странах базируется на сочетании высокой степени автономии руководителей, централизации ответственности за педагогические инициативы и активного вовлечения родителей в образовательный процесс. Для адаптации зарубежного опыта в России предлагается разработать программы профессионального развития для директоров ДОО, стимулировать использование инновационных управленческих практик и усилить роль педагогического лидерства в управлении дошкольными учреждениями.

Выводы и рекомендации по сравнительному анализу управления дошкольными учреждениями

Сравнительный анализ управленческих практик в дошкольных учреждениях Японии и Нидерланд показал, что эффективное управление ДОО в этих странах достигается за счет нескольких ключевых факторов. Во-первых, важной составляющей является высокая степень автономии, предоставляемая руководителям учреждений, что позволяет им гибко реагировать на изменения и адаптировать образовательный процесс под нужды детей. Во-вторых, централизация ответственности за педагогические инициативы способствует созданию сильных педагогических команд и эффективному внедрению инноваций. В-третьих, активное вовлечение родителей в образовательный процесс обеспечивает поддержку и укрепление образовательной среды в ДОО.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лазарев В. С., Поташник М. М. Управление развитием школы. – М., 1995. – 441 с.
2. 5. Поташник М.М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт. – Киев, 1988. – С. 65.
3. F.R. Valiyeva The importance of educational content in preparation of competitive personnels// 2nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018
4. Валиева Ф.Р. Роль женщин-ученых в области социально-гуманитарных наук в формировании фундамента третьего возрождения в новом Узбекистане// «Эконмика и социум» №3(118) 2024/www.iypr.ru
5. Valiyeva Feruza Rashidovna, Raximova Surayyo Saloxiddinovna INNOVATIVE APPROACHES TO PRESCHOOL EDUCATION MANAGEMENT// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS) ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 04 2022